

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Половина Лариса Владимировна

Кокандский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17852063>

Аннотация. В статье рассматриваются современные сервисы искусственного интеллекта (ИИ) как инструменты методики преподавания русского языка. Анализируются преимущества их применения, потенциальные сложности и рекомендации по внедрению на уроках русского языка. Делается вывод, что грамотная интеграция ИИ-систем в учебный процесс способствует индивидуализации обучения, повышению мотивации учащихся и эффективности усвоения языковых навыков.

Ключевые слова: искусственный интеллект, методика преподавания русского языка, цифровые образовательные технологии, адаптивное обучение, языковая компетенция.

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy sun'iy intellekt (SI) xizmatlari rus tilini o'qitish usullari uchun vosita sifatida ko'rib chiqiladi. Ulardan foydalanishning afzalliklari, potentsial muammolar va ularni rus tili darslarida qo'llash bo'yicha tavsiyalar tahlil qilinadi. Unda SI tizimlarining ta'lim jarayoniga samarali integratsiyasi individual o'rganishni, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishni va tilni samarali o'zlashtirishni osonlashtiradi degan xulosaga kelish mumkin.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, rus tilini o'qitish usullari, raqamli ta'lim texnologiyalari, moslashuvchan o'rganish, tilni bilish.

Abstract. This article examines modern artificial intelligence (AI) services as tools for Russian language teaching methods. The advantages of their use, potential challenges, and recommendations for their implementation in Russian language lessons are analyzed. It concludes that the effective integration of AI systems into the educational process facilitates individualized learning, increased student motivation, and effective language acquisition.

Keywords: artificial intelligence, Russian language teaching methods, digital educational technologies, adaptive learning, language proficiency.

«Искусственный интеллект - это «машинная», компьютерная система, моделирующая процессы человеческого интеллекта. ИИ включает в себя широкий спектр методов, позволяющих компьютерам выполнять задачи, для решения которых обычно требуется человеческий интеллект. К таким задачам относятся, в частности, визуальное восприятие, распознавание речи, принятие решений, перевод текстов на разные языки и т. д. Технологии ИИ направлены на воспроизведение когнитивных функций, обычно присущих человеческому разуму, таких как решение проблем, распознавание образов, адаптация к новым ситуациям. ИИ способен модернизировать разные аспекты человеческой жизни: от повседневных задач до сложных промышленных операций. Нельзя игнорировать тот факт, что ИИ стал неотъемлемой частью современного технологического прогресса» [1, с. 179]

Современное образование переживает активную цифровизацию: интеграция информационно-коммуникационных технологий становится нормой учебного процесса. В этой связи технологии искусственного интеллекта (ИИ) занимают всё более

значимое место в системе обучения языкам, в том числе русскому. Применение ИИ-сервисов открывает новые возможности для методики преподавания русского языка: от автоматической проверки грамматики до адаптивных упражнений и интерактивных чат-ботов. Однако использование ИИ требует не только технической доступности, но и методического осмысления: выбор сервисов, организация учебных ситуаций, подготовка преподавателя и обеспеченность этических и педагогических условий.

В последние годы широкое распространение получили ИИ-технологии, предназначенные для обучения языкам. Чат-боты и голосовые помощники — это один из ИИ-инструментов, под которым в методике обучения иностранным языкам понимается «диалоговая обучающая программа, способная на основе технологий обработки естественного языка и машинного обучения и заложенных в нее алгоритмов речевого поведения человека развивать иноязычные устные и письменные речевые умения обучающегося посредством поддержания с ним диалога и имитации человеческой речи» [3, с. 68].

«Чат-боты используются при развитии умений письменного, а голосовые помощники — устного иноязычного взаимодействия. Способность чат-ботов и голосовых помощников поддерживать письменный или устный диалог с обучающимся позволяет использовать эти ИИ-инструменты для организации внеаудиторной иноязычной речевой практики учащихся или студентов. Для решения конкретных учебных задач по развитию иноязычных речевых умений практика с чат-ботом должна быть не хаотичной (практика ради практики), а четко структурированной по последовательности развития умений и количеству сделанных чат-боту запросов» [4, с.304].

«Кроме того, ИИ генерирует интерактивные задания для тренировки сложных тем (например, падежей, спряжений, пунктуации), способствует развитию устной речи и улучшению произношения. Голосовые помощники и чат-боты позволяют практиковать диалоги, корректируя произношение и интонацию, а технологии распознавания речи анализируют ошибки и дают рекомендации. Интерактивные приложения с ИИ расширяют словарный запас, объясняя значение слов в контексте, подбирая синонимы и антонимы, а также создают персональные словари и тренировки на основе часто употребляемых и сложных слов. Геймификация процесса обучения, выраженная через задания в формате игр, интерактивных квестов и викторин, дополнительно мотивирует студентов и делает обучение более увлекательным» [2, с. 166].

Сервис ИИ выступает вспомогательным инструментом: на этапе домашней работы учащиеся выполняют задания через платформу, ИИ проверяет и выдаёт комментарии. Преподаватель использует результаты для планирования занятий. Урок включает блок, где учащиеся работают в системе ИИ: задания подобраны адаптивно, с мгновенной обратной связью. На последующем этапе обсуждаются результаты в классе.

Учащиеся взаимодействуют с чат-ботом на русском языке: обсуждают тему, задают вопросы. Это расширяет коммуникативную практику, кроме того, можно организовать проект (например, подготовка текста, который бот анализирует и комментирует). Примеры сервисов включают: автоматическую проверку орфографии и пунктуации, системы адаптивного обучения (предлагают задания, исходя из уровня ученика), чат-

боты и виртуальные ассистенты для диалога на русском, платформы с анализом естественного языка.

Особенно важно, что такие сервисы могут работать индивидуально с учащимся, обеспечивая обратную связь в режиме реального времени, что открывает путь к индивидуализации обучения. Кроме того, ИИ-инструменты способны собирать статистику ошибок, выявлять типичные затруднения и рекомендовать дифференцированные задания.

Применение ИИ-средств в методике преподавания русского языка приносит следующие преимущества: интерактивность, элементы геймификации. Часть операций можно доверить ИИ-системе, например, проверку тестов, что позволит учителю сосредоточиться на творческом аспекте.

Для работы с ИИ-сервисами важно, чтобы учитель имел цифровую и методическую компетентность: понимал возможности и ограничения технологии, умел интерпретировать данные и выстраивать занятия. Без этого интеграция будет формальной и малоэффективной.

Необходимо выбирать сервисы с учётом целевой аудитории, задач урока, технических условий. Желательно тестировать инструмент до масштабного внедрения и учитывать, что ИИ-системы могут допускать ошибки или не воспринимать весь контекст языка (орфография, стилистика, межкультурные нюансы), поэтому особенно важен контроль преподавателя.

При всех положительных сторонах использования ИИ-сервисов, необходимо отметить, что их применение должно быть ограниченным, например, как часть домашней работы, как смена самостоятельной работы учащихся, как подготовительный этап.

ИИ-системы не заменяют учителя и человеческого взаимодействия. Важно сохранять коммуникативную, деятельностную и рефлексивную составляющие обучения. Кроме того, вопросы конфиденциальности, безопасности данных учащихся, а также качество алгоритмов — все это требует особого внимания.

Таким образом, при грамотной организации использования ИИ-сервисов отмечается рост самостоятельности учащихся, улучшение качества выполнения письменных работ. Сервисы ИИ представляют собой значительный ресурс для методики преподавания русского языка, они позволяют индивидуализировать обучение, увеличивать мотивацию и качество обратной связи.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Дзюба Е.В., Еремина С.А., Мушенко Е.В. Искусственный интеллект в методике обучения русскому языку как иностранному // Педагогическое образование в России. 2023. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyu-intellekt-v-metodike-obucheniya-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu>.
2. Махмадиева Г. (2025). Роль искусственного интеллекта в обучении русскому языку как неродному посредством иммерсивной технологии. Общество и инновации, 6(2/S), 164–167. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol6-iss2/S-pp164-167>.
3. Сысоев П.В., Филатов Е.М. Чат-боты в обучении иностранному языку: преимущества и спорные вопросы // Вестник Тамбовского университета. Серия:

Гуманитарные науки. 2023. № 1. С. 66-72. <https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-1-66-72>.

4. Сысоев П. В., Филатов Е. М. Технологии искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному // Русистика. 2024. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-iskusstvennogo-intellekta-v-obuchenii-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu>.